

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ КРЕАТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ

Жолдасбеков А.А.

*Д.п.н., профессор университет МИРАС,
г. Шымкент, Республика Казахстан*

Ешанкулова Д.Б.

*Доктор PhD, университет МИРАС,
г. Шымкент, Республика Казахстан*

Мауленбердиева Г.Б.

*Кандидат педагогических наук, университет МИРАС,
г. Шымкент, Республика Казахстан*

Жолдасбекова К.А.

*Кандидат педагогических наук, доцент Южно-Казахстанский университет им. М. Ауэзова, г.
Шымкент, Республика Казахстан*

USING MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN DEVELOPING STUDENTS' CREATIVITY

Zholdasbekov A.

*Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, MIRAS University,
Shymkent, Republic of Kazakhstan.*

Yeshankulova D.

Doctor of PhD, MIRAS University, Shymkent, Republic of Kazakhstan

Maulenberdieva G.

*Candidate of Pedagogical Sciences, MIRAS University,
Shymkent, Republic of Kazakhstan*

Zholdasbekova K.

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, South Kazakhstan University named after M. Auezov, Shymkent, Republic of Kazakhstan

Аннотация

В условиях стремительного развития цифровых технологий и трансформации образовательного пространства особую значимость приобретает развитие креативного мышления студентов. Целью данной статьи является анализ возможностей современных образовательных технологий для стимулирования творческого потенциала обучающихся. Рассматриваются инструменты цифрового обучения, интерактивные платформы, технологии дополненной и виртуальной реальности, а также методы проектного и проблемно-ориентированного обучения. Результаты исследования показывают, что интеграция инновационных решений в учебный процесс способствует формированию у студентов нестандартного мышления, гибкости и способности к генерации новых идей.

Abstract

In the context of rapid technological advancement and transformation of the educational environment, the development of students' creative thinking is becoming increasingly important. The purpose of this article is to analyze the potential of modern educational technologies in fostering students' creative abilities. The paper examines digital learning tools, interactive platforms, augmented and virtual reality technologies, as well as project-based and problem-based learning methods. The findings demonstrate that the integration of innovative solutions into the educational process contributes to the formation of students' non-standard thinking, flexibility, and ability to generate new ideas.

Ключевые слова: образовательные технологии, креативность, студенты, цифровое обучение, инновации, проектное обучение

Keywords: educational technologies, creativity, students, digital learning, innovation, project-based learning.

Введение. Современное общество требует от выпускников образовательных учреждений не только профессиональных знаний, но и способности к креативному решению проблем, самостоятельному мышлению и инновационному подходу. В этом контексте роль образовательных технологий значительно возрастает. Новые формы подачи материала, цифровые ресурсы и интерактивные методы обучения становятся важными инструментами развития креативности студентов [1].

Креативность, как когнитивная способность к генерации оригинальных и эффективных идей, тесно связана с образовательной средой. Современные технологии позволяют создавать адаптивные обучающие платформы, стимулирующие воображение и творчество.

По мнению исследователей, развитие креативности возможно при наличии следующих условий:

- свободы выбора формата заданий;
- нестандартных задач;
- коллективной работы;

- стимулирования любознательности [2].

В научной литературе креативность трактуется как способность человека к созданию новых, оригинальных и социально значимых идей, продуктов или способов решения проблем (Торренс, 1990; Гилфорд, 1967). Креативность включает как интеллектуальные, так и личностные компоненты: воображение, гибкость мышления, беглость ассоциаций, мотивацию, открытость опыту. В. Дружинин определяет креативность как «интегральное свойство личности, выражающееся в способности к продуктивному дивергентному мышлению». По мнению Е. Торренса, креативность — это процесс, включающий ощущение проблем, формирование гипотез, их проверку и формулировку оригинального решения.

Особенности креативности студентов в том, что в период обучения в вузе — это ключевой этап личностного и интеллектуального развития молодого человека. Именно в студенческие годы формируются навыки самостоятельного мышления, повышается способность к аналитике и творчеству. При этом креативность у студентов может проявляться в различных формах:

- генерация новых идей при выполнении проектных заданий;
- нестандартные подходы к решению учебных и практических задач;
- разработка оригинальных презентаций и выступлений;
- участие в хакатонах, стартапах, научных конкурсах.

Важно учитывать, что уровень развития креативности зависит от множества факторов: индивидуальных особенностей (мотивации, самооценки), среды (поддержка преподавателя, доступ к ресурсам), используемых методов обучения и типа образовательной среды (традиционная или инновационная).

Факторы, способствующие развитию креативности:

1. Среда, поддерживающая инициативу и самовыражение — креативность развивается, когда студент не боится ошибиться и чувствует поддержку преподавателя.
2. Использование открытых, исследовательских и проектных заданий — они стимулируют самостоятельное мышление и экспериментирование.
3. Междисциплинарность — сочетание знаний из разных областей способствует неожиданным связям и оригинальным идеям.
4. Обратная связь и рефлексия — помогает студентам осознавать свой творческий потенциал и способы его развития.
5. Использование цифровых технологий — такие инструменты, как ментальные карты, онлайн-доски, VR/AR, создают интерактивную и гибкую среду для творческой деятельности.

Роль преподавателя в развитии креативности в том, что преподаватель вуза выступает не только источником знаний, но и фасилитатором творческой активности студентов. Его задача — создать

атмосферу доверия, стимулировать интерес к предмету, внедрять активные и проблемно-ориентированные методы обучения. По мнению В.В. Серикова (2013), современный педагог должен формировать образовательное пространство как зону личностного роста и творческой самореализации.

Цифровые образовательные технологии включают в себя онлайн-платформы (Moodle, Coursera, Edmodo), геймификацию и обучающие приложения. Например:

- Геймификация [3]: игровые элементы увеличивают мотивацию и вовлечённость студентов, что способствует развитию креативного мышления.
- Виртуальная и дополненная реальность создаёт иммерсивную образовательную среду, развивающую воображение и экспериментирование[4].
- Инструменты визуализации: Miro, MindMeister и др. способствуют ассоциативному мышлению и генерации новых идей.

3. Методы активного обучения

- Проектное обучение способствует формированию креативных навыков через решение практических задач [5].
- Проблемно-ориентированное обучение развивает критическое мышление и способность к созданию инновационных решений .
- Кейс-метод формирует аналитические и дивергентные подходы к решению проблем [6].

4. Практическая реализация

В рамках небольшого пилотного исследования (n=72 студента) было зафиксировано, что 76% опрошенных считают использование цифровых технологий полезным для развития их креативности.

Заключение

Развитие креативности студентов — важная задача современного высшего образования. Теоретические подходы и результаты эмпирических исследований подтверждают, что креативность может и должна быть целенаправленно развиваема в процессе обучения. Успешное формирование творческих способностей студентов возможно при комплексном сочетании личностно-ориентированных методов, цифровых технологий и педагогической поддержки. Именно такие условия позволяют формировать выпускников, готовых к инновационной деятельности в различных профессиональных сферах.

Современные образовательные технологии и коуч-технологии представляют собой мощный ресурс для развития креативного потенциала студентов. Их внедрение в образовательный процесс способствует не только росту мотивации, но и формированию навыков, необходимых для успешной профессиональной деятельности в условиях быстро меняющегося мира.

Список литературы

1. Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). *Technological Pedagogical Content Knowledge: A Frame-*

- work for Teacher Knowledge*. Teachers College Record, 108(6), -P.1017–1054. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9620.2006.00684.x>
2. Beghetto, R. A., & Kaufman, J. C. (2014). *Classroom contexts for creativity*. High Ability Studies, 25(1), -P.53–69. <https://doi.org/10.1080/13598139.2014.90524>
3. Морозов, А. В., & Хуторской, А. В. (2020). *Цифровые образовательные технологии: методика и практика применения*. М.: Изд-во МГПУ. [Morozov, A.V., & Khutorskoy, A.V. (2020). *Digital Educational Technologies: Methods and Practice*. Moscow: MSPU Press.]
4. Bower, M., Howe, C., McCredie, N., Robinson, A., & Grover, D. (2017). *Augmented Reality in education – cases, places and potentials*. Educational Media International, 54(1), -P/1–15. <https://doi.org/10.1080/09523987.2017.1408259>
5. Thomas, J. W. (2000). *A Review of Research on Project-Based Learning*. The Autodesk Foundation.
6. Сериков, В. В. (2013). *Образование как пространство саморазвития личности*. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та. [Serikov, V.V. (2013). *Education as a Space for Self-Development of Personality*. Yekaterinburg: Ural University Press.]